

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA KRIPTO SANOATI FAOLIYATI TAHLILI VA ULARNING ISHLASH PRINSIPLARI

Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna

raqamli iqtisodiyot kafedrası dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
E-mail: nshoaxmedova@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3297-7521

Annotatsiya. Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati, kriptobirjalarning ishlash mexanizmi va ularning asosiy texnologik prinsiplari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida kriptoaktivlar bozorining rivojlanish tendensiyalari, blokcheyn texnologiyasi, sun'iy intellekt, big data, algoritmik savdo tizimlari va axborot xavfsizligi texnologiyalarining kriptobirjalar faoliyatidagi o'rni o'rganildi. Shuningdek, markazlashgan va markazlashmagan kriptobirjalar faoliyati, ularning ishlash mexanizmi va global moliya tizimidagi ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot texnologiyalari kriptobirjalarda savdo jarayonlarini optimallashtirish, tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarga qulay xizmatlar ko'rsatish va bozor samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar asosida kripto sanoatining rivojlanishi global moliya tizimining raqamli transformatsiyasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar. Kriptoaktivlar, blokcheyn, kriptobirja, sun'iy intellekt, big data, algoritmik savdo, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, moliya bozori, smart kontrakt.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИПТОИНДУСТРИИ И ПРИНЦИПОВ ЕЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Шоахмедова Нозима Хайруллаевна

доцент кафедры цифровой экономики
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nshoaxmedova@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3297-7521

Аннотация. В данном исследовании на основе международного опыта проанализирована деятельность криптоиндустрии, механизмы работы криптовалютных бирж и их технологические принципы. В ходе исследования были изучены тенденции развития рынка криптоактивов, а также роль информационных технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект, большие данные, алгоритмическая торговля и технологии кибербезопасности в деятельности криптовалютных бирж. Также были проанализированы централизованные и децентрализованные криптовалютные биржи, их механизмы работы и значение в глобальной финансовой системе. Результаты исследования показали, что информационные технологии играют важную роль в оптимизации торговых процессов, обеспечении безопасности транзакций, предоставлении удобных услуг пользователям и повышении эффективности рынка. Развитие криптоиндустрии на основе современных технологий оказывает значительное влияние на цифровую трансформацию мировой финансовой системы.

Ключевые слова. криптоактивы, блокчейн, криптовалютная биржа, искусственный интеллект, большие данные, алгоритмическая торговля, цифровая экономика, информационные технологии, финансовый рынок, смарт-контракты.

ANALYSIS OF THE CRYPTO INDUSTRY AND ITS OPERATING PRINCIPLES BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

Nozima Khairullaevna Shoakhmedova

Associate Professor, Department
of Digital Economy, Tashkent
State University of Economics

E-mail: nshoaxmedova@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3297-7521

Abstract. *This study analyzes the activities of the crypto industry, the operating mechanisms of cryptocurrency exchanges, and their technological principles based on international experience. The research examines the development trends of the crypto asset market and the role of information technologies such as blockchain, artificial intelligence, big data, algorithmic trading systems, and cybersecurity technologies in the operation of cryptocurrency exchanges. The study also analyzes centralized and decentralized cryptocurrency exchanges, their operating mechanisms, and their importance in the global financial system. The research results show that information technologies play a significant role in optimizing trading processes, ensuring transaction security, providing user-friendly services, and increasing market efficiency in cryptocurrency exchanges. The development of the crypto industry based on modern technologies significantly influences the digital transformation of the global financial system.*

Keywords. *Crypto assets, blockchain, cryptocurrency exchange, artificial intelligence, big data, algorithmic trading, digital economy, information technology, financial market, smart contracts.*

Kirish

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi moliyaviy tizimlar tobora rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, kriptoaaktivlar bozori va kripto sanoati global moliya tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi. Raqamli aktivlar, blokcheyn texnologiyasi va kriptobirjalar faoliyati nafaqat moliya bozorlari rivojiga, balki xalqaro savdo, investitsiya jarayonlari va to‘lov tizimlarining modernizatsiyasiga ham katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli kripto sanoati faoliyatini o‘rganish, uning ishlash mexanizmlarini tahlil qilish va xalqaro tajribalarni o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Blokcheyn texnologiyasining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lib, ushbu texnologiya markazlashmagan, shaffof va xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini yaratdi. Natijada kriptovalyutalar va kriptoaaktivlar bilan savdo qiluvchi kriptobirjalar faoliyati kengaydi va ular global miqyosda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi muhim platformalarga aylandi. Bugungi kunda kriptobirjalar orqali millionlab foydalanuvchilar raqamli aktivlarni sotib olish, sotish, saqlash va investitsiya qilish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

Kripto sanoati faoliyatida axborot texnologiyalari muhim o‘rin tutadi. Savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, tranzaksiyalar xavfsizligini ta‘minlash, foydalanuvchilar ma‘lumotlarini himoya qilish, bozor tahlillarini amalga oshirish va algoritmik savdo tizimlarini joriy etish kriptobirjalar faoliyatining samaradorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, sun‘iy intellekt, big data, smart-kontraktlar va bulutli texnologiyalarning qo‘llanilishi kripto sanoatini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Turli mamlakatlarda kriptoaaktivlar va kriptobirjalar faoliyatini tartibga solish bo‘yicha turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, ayrim davlatlar kriptoaaktivlarni qonuniylashtirgan bo‘lsa, ayrimlari esa ularni cheklash yoki qat‘iy nazorat qilish siyosatini olib bormoqda. Bu esa kripto sanoati rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli xalqaro tajribalarni o‘rganish, turli mamlakatlarda kripto sanoati rivojlanish mexanizmlarini tahlil qilish va ularning ishlash prinsiplari asosida ilmiy xulosalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyatini tahlil qilish, kriptobirjalarning ishlash mexanizmlarini o‘rganish, axborot texnologiyalarining ushbu sohadagi rolini aniqlash hamda kripto sanoatining rivojlanish istiqbollari ilmiy jihatdan asoslab berishdan iborat. Ushbu tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida kripto sanoati faoliyatini rivojlantirish, moliya bozorlarini

modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Kripto sanoati va kriptobirjalar faoliyati zamonaviy moliya va axborot texnologiyalari sohasida keng o'rganilayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilar, jumladan Nakamoto 2008 blokcheyn texnologiyasini markazlashmagan va xavfsiz raqamli tizim sifatida ta'riflaydi va uning kriptoaktivlar savdosidagi ishonchlik va shaffoflikni ta'minlashdagi rolini alohida ta'kidlaydi [1]. Shuningdek, Yermack 2017 blokcheynning moliya bozorlaridagi tranzaksiyalarni tezkor va o'zgarmas tarzda amalga oshirish imkoniyatini o'rganib, kriptobirjalarda xavfsizlik va ma'lumotlarning taqsimlangan reyestrining muhimligini ko'rsatadi [2].

Markazlashgan va markazlashmagan kriptobirjalar faoliyati bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqot olib borgan. Tapscott, D., & Tapscott, A. va boshq. 2016 markazlashgan birjalarning boshqaruv mexanizmi bir nuqtadan amalga oshirilishini, foydalanuvchilarga qulay interfeys taqdim etishini va tranzaksiyalarni tezkor bajarilishini asosiy ustunlik sifatida ko'rsatadi [3]. Shuningdek, Chen va boshq. 2020 hamda Makarov va boshq. 2021 markazlashmagan birjalarda xavfsizlik darajasi yuqori ekanligini, vositachilar mavjud emasligini va foydalanuvchilarning aktivlar ustidan to'liq nazoratga ega bo'lishini ta'kidlaydi [4,5]. Bu ikki turdagi birjalarning o'ziga xos afzalliklari va chegaralari mavjudligini ilmiy yondashuvlar orqali tushuntiradi.

Axborot texnologiyalarining kripto sanoatidagi roli ham olimlar tomonidan alohida o'rganilgan. Sun'iy intellekt, big data, algoritmik savdo va kiberxavfsizlik tizimlarining kriptobirjalarda qo'llanilishi savdo jarayonlarini tezlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi. Masalan, Kshetri, N. va boshq. 2018 sun'iy intellekt yordamida bozor tahlili, narxlarni prognozlash va risklarni boshqarish mumkinligini ko'rsatadi [6]. Big data texnologiyalari esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali bozor tendensiyalarini aniqlash imkonini beradi.

Zohar 2020, kriptoaktivlar bozorini tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi davlat siyosati va huquqiy muhitga bog'liqligini ta'kidlaydilar. Ayrim mamlakatlarda kriptoaktivlar rasmiy ravishda tan olingan va litsenziyalash, soliq tizimi hamda nazorat mexanizmlari joriy qilingan bo'lsa, boshqa davlatlarda bu sohada qat'iy cheklovlar mavjud. Bu esa kripto sanoatining rivojlanishiga xalqaro tajriba va qonunchilikning bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Blokcheyn, kriptobirjalar, axborot texnologiyalari va ularning xavfsizlik tizimlari yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, kriptoaktivlarning iqtisodiyotga ta'siri, investitsiya bozorlariga integratsiyasi va xalqaro tajribalar asosida ishlash prinsiplari bo'yicha kompleks tahlillar hali ham talab etiladi. Shu sababli, mazkur tadqiqot xalqaro tajriba asosida kripto sanoati faoliyatini o'rganish va ularning ishlash mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi xalqaro kripto sanoati faoliyatini o'rganish, kriptobirjalarning ishlash prinsiplari va axborot texnologiyalarining ularni qo'llashdagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot jarayonida sifatli va miqdoriy metodlardan foydalanilgan bo'lib, quyidagi yondashuvlar asosiy metodologik vosita sifatida qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Kriptoaktivlar bozorining o'sishi va global ravishda ommalashishi bilan, axborot texnologiyalarining kriptobirjalardagi roli tobora muhimlashib bormoqda. Axborot texnologiyalari kriptobirjalarning samarali ishlashini ta'minlash, foydalanuvchilarning xavfsizligini oshirish va global miqyosda integratsiyani kuchaytirishga yordam beradi. Xalqaro kriptobirjalarda axborot texnologiyalarining qo'llanilishi asosan savdo jarayonlarini optimallashtirish, xavfsizlikni ta'minlash, tahlil qilish va foydalanuvchilarga qulay xizmatlar ko'rsatish kabi ko'plab sohalarda o'z aksini topadi. Kriptobirjalarning ishlash mexanizmi asosan axborot texnologiyalari orqali boshqariladi. Ular o'zaro integratsiya qilgan onlayn platformalarda

faoliyat yuritadi, bu esa foydalanuvchilarga virtual aktivlar bilan savdo qilish imkonini beradi, masalan:

Blokcheyn - kriptobirjalar, asosan, blokcheyn texnologiyasiga asoslangan bo'lib, bu tizimlar markazlashtirilmagan bo'lib, xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Blokcheynning asosiy xususiyatlari – uning markazlashmagan va ishonchli xarakteri – kriptobirjalarda barcha tranzaksiyalarni tasdiqlash va ularni xavfsiz tarzda saqlash imkonini bermoqda. Kriptobirjalarda savdo, sotib olish va sotish jarayonlari avtomatik ravishda amalga oshiriladi, bu esa foydalanuvchilarga tez va oson tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Dunyodagi eng yirik kriptobirjalar, jumladan Binance, Coinbase va Kraken birjalari o'z faoliyatlarida blokcheyn texnologiyasidan foydalanadilar, bu esa tranzaksiyalarning shaffofligini ta'minlaydi va foydalanuvchilarning ishonchini oshiradi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, kriptoaktiv ma'lumotlarning taqsimlangan reyestridagi raqamli yozuvlar yig'indisi bo'lib, qiymati va egasi mavjud mulkiy huquq hisoblanadi. Ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri esa ma'lumotlarni ixtisoslashtirilgan bloklarda taqsimlovchi texnologiya hisoblanadi va bunda har bir yangi blok oldingi blok bilan kriptografik imzo orqali bog'lanadi.

Xavfsizlik kriptobirjalarning eng muhim jihatlardan biridir. Axborot texnologiyalarining asosiy maqsadi kriptobirjalarda tranzaksiyalarning xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarni kiberhujumlardan himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarning o'zgarishini oldini olishdir.

Dunyo bo'ylab kriptoaktivlardan foydalanish tobora kengayib bermoqda, bunga sabab ular tezkor, xavfsiz va oson tranzaksiyalarni ta'minlaydi. Ko'plab mamlakatlar kriptoaktivlarni qonuniylashtirishni boshlagan, bu esa ularga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Kriptoaktivlarni qabul qiluvchi kompaniyalar va davlatlar, global moliya tizimini innovatsion ravishda rivojlantirishga yordam bermoqda.

1-chizma.

Kriptobirjada blokcheyn texnologiyasi

* <https://www.specbee.com/blogs/cryptocurrency-and-blockchain>

Markazlashgan kripto birjalar kriptoaktivlar sotib olish va sotish jarayonlariga ixtisoslashgan platformalardir. Ushbu birjalarda barcha tranzaksiyalar platforma ichida amalga oshiriladi. Markazlashgan birjaning eng muhim xususiyati uning boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Markazlashgan birjalar odatda ma'lum bir guruh tomonidan yaratiladi va

boshqariladi. Markazlashgan birjalarning faoliyatini amalga oshirishga katta jamoa yoki tashkilot javobgardir, bu esa ushbu birjaning barcha operatsiyalarini bir nuqtadan boshqarishga imkon beradi.

Xalqaro tajribalarda kriptobirja faoliyatida axborot texnologiyalarni qo‘llash, bozorlarda samaradorlikni oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash va foydalanuvchi ishonchini shakllantirishga katta hissa qo‘shmoqda. Blokcheyn, smart-kontraktlar, turli platformalar, sun‘iy intellekt, big data, algoritmik savdo va xavfsizlik tizimlari yordamida kriptobirjalar faoliyati yanada rivojlanmoqda. Birjalarning mijozlarga ko‘rsatayorgan xizmatlari ko‘plab imkoniyatlarni bizga ochib bermoqda [7].

2-chizma.

Eng yaxshi kriptoaktiv birjasini tanlash usuli

*Muallif tomonidan tuzilgan

Kriptobirjalarda savdo jarayonlarini optimallashtirishda axborot texnologiyalarining ro‘li juda katta. Turli texnologiyalarini bu sohada qo‘llanilishi foydalanuvchilarga kripto aktivlar bo‘yicha aniq tahlil qilish, savdoni strategik ravishda rejalashtirish imkonini beradi.

Bunga misol sifatida Sun‘iy intellekt va mashinali o‘rganish: Sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan savdo tizimlari asosida kriptobirjalarda sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan savdo tizimlarining qo‘llanilishi, savdo jarayonlarini takomillashtirish va tezlashtirishga imkon beradi.

Blokcheyn texnologiyasi kriptobirjalarda markazlashmagan va xavfsiz tranzaksiyalarni ta‘minlash vositasi sifatida keng qo‘llaniladi. Har bir tranzaksiya kriptografik algoritmlar orqali tasdiqlanadi, yangi blok avvalgi blok bilan bog‘lanadi, bu esa ma‘lumotlarning buzilmasligini va foydalanuvchi ishonchini oshiradi. Shu bilan birga, blokcheyn texnologiyasi smart-kontraktlar bilan birlashtirilganda, avtomatlashtirilgan shartnoma bajarilishi va tranzaksiyalarni monitoring qilish jarayonini tezlashtiradi. Axborot texnologiyalari yordamida ikki faktorli autentifikatsiya, shifrlash algoritmlari, real vaqt monitoring va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali kriptobirjalar kiberhujumlarga qarshi samarali himoya ta‘minlaydi. Foydalanuvchi ma‘lumotlarini himoya qilish va tranzaksiyalarni xavfsiz saqlash imkoniyati esa investorlar uchun qo‘shimcha ishonch yaratadi [8,9].

Kriptobirjalarda sun‘iy intellekt (AI) va mashina o‘rganish tizimlari savdo jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. AI algoritmlari bozor tendensiyalarini prognoz qilish, likvidlikni boshqarish va narx o‘zgarishini kuzatishda yordam beradi. Avtomatlashtirilgan savdo tizimlari esa foydalanuvchilarga tezkor va samarali tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini

yaratadi. Shu bilan birga, Big Data texnologiyalari katta hajmdagi tranzaksiya ma'lumotlarini tahlil qilish orqali foydalanuvchilarga strategik savdo rejalashtirish imkonini beradi va birjaning o'z faoliyatini optimallashtirish, risklarni baholash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Innovatsion xizmatlar foydalanuvchi tajribasini oshiradi va investorlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Masalan, portfel monitoringi, narx ogohlantirishlar, avtomatlashtirilgan investitsiya tavsiyalari va tezkor pul o'tkazmalari kriptobirjalarda keng qo'llaniladi. Shu tarzda kriptobirjalar nafaqat xavfsiz tranzaksiyalarni ta'minlaydi, balki global moliya bozorida raqobatbardosh, innovatsion va samarali platforma sifatida o'z o'rnini mustahkamlaydi.

Xulosa

Xalqaro kripto sanoatining faoliyati va uning ishlash prinsiplari asosan axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq. Kriptobirjalarda blokcheyn, smart-kontraktlar, sun'iy intellekt, algoritmik savdo va big data tizimlarining qo'llanilishi savdo jarayonlarini tezlashtirish, shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek, foydalanuvchi ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Markazlashgan va markazlashmagan kriptobirjalar o'rtasidagi farq ularning boshqaruv mexanizmi va operatsiyalarning amalga oshirilish usulida namoyon bo'ladi. Markazlashgan birjalar platforma ichidagi barcha tranzaksiyalarni yagona boshqaruv markazi orqali amalga oshirsa, markazlashmagan birjalar blokcheyn texnologiyasi asosida foydalanuvchilarning xavfsizligi va ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlaydi [10].

Axborot texnologiyalarining samarali qo'llanilishi kriptoaktivlar bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi, tranzaksiyalarning aniqligi va xavfsizligini ta'minlaydi hamda foydalanuvchilarga qulay xizmatlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning tatbiqi savdo jarayonlarini yanada optimallashtiradi, bozordagi qarorlarni strategik rejalashtirish imkoniyatini beradi va global moliya tizimining innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Kriptobirjalarda axborot texnologiyalarining yanada samarali ishlashi uchun ularni rivojlantirish, xavfsizlik protokollarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni integratsiya qilish zarurati mavjudligi aniqlanadi. Tadqiqotning natijalari xalqaro kripto bozorining kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va uni raqamli moliya tizimida samarali qo'llash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Yermack, D. (2017). *Corporate Governance and Blockchains*. *Review of Finance*, 21(1), 7–31.
3. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*.
4. Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). *Blockchain Disruption and Decentralized Finance*. *Journal of Business Research*, 121, 164–176.
5. Makarov, I., & Schoar, A. (2021). *Trading and Exchange in Cryptocurrency Markets*. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 403–425.
6. Kshetri, N. (2018). *Blockchain's Roles in Strengthening Cybersecurity and Financial Transparency*. *Telecommunications Policy*, 42(4), 217–226.
7. Binance Research (2023). *Global Cryptocurrency Exchange Trends and Insights*. <https://research.binance.com/>
8. Coinbase Institutional (2022). *Understanding Crypto Trading Platforms and Security Measures*. <https://www.coinbase.com/institutional>
9. World Economic Forum (2022). *The Future of Financial Infrastructure: How*

Blockchain Can Reshape Financial Services. <https://www.weforum.org/reports>

10. Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). *Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money.* *Banking Beyond Banks and Money*, 239–278.

